

SAIDA ZUNNUNOVA IJODIGA BIR NAZAR

Farg'ona Davlat Universiteti

Tarix fakulteti

Sotsiologiya kafedrasi o'qituvchisi

Irodaxon Nurmatova Akramjonovna

Sotsiologiya yo'nalishi talabasi

Xasanova Dilobarxon Abdumannob qizi

Anotatsiya:

Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri bo'lgan, Sizu bizga birdek tanish va e'tirof etilgan Saida Zunnunova hayoti va ijodiga nazar tashlanadi. O'zbek ayoli timsolida Saidaxonimning, lohar qizlarimiz va ayollarimiz uchun o'rnak bo'lib kelgan buyuk ilmiy merosi haqida suhbat boradi.

Kalit so'zlar:

Adabiyot, tarbiya, ilmiy-ijod, she'r va hikoya, Sovet davri, persanaj, obraz, modernistik, insonparvarlik, ilmiy meros. uyushma, jurnal.

Darhaqiqat, adabiyot-tarbiya vositasi, adabiyot-fikr tuyg'ularimizdagi to'lqinlarni so'zlar. Ma'lumki, ming yillardan beri adabiyotimiz gumanizm-insonparvarlik, insonga muhabbat, ishonch g'oyalarini kuylaydi. Hozirgi kunda adabiyotimiz xilma-xil va rang-barang. Yozuvchi xohlasa realistik, modernistik yo'nalishda bayon etadi. O'zbek adabiyotining tipik vakili, o'zbek ayoli timsoli Saida Zunnunova hayoti va ijodiga to'htalishdan oldin o'zbek ayoli timsoli haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tamiz. San'atning har qanday turi imson hayoti yoki uning kechinmalarining birgina ko'rinishini aks ettirib bera oladi desam adashmagan bo'laman. Faqatgina adabiyotning qudrati butun olamni, uni qamrab

olgan turfa xil hissiyotlarni to'laqonligicha ta'sirchan tasvirlash imkoniyatiga ega. Bir so'z bilan aytganda, bu xususiyat qurib qolgan bir novdadan bog' barpo etish demakdir.

Markaziy Osiyoda Sovet tuzumining o'rnatilishi o'tgan asrning ilk choragiga to'g'ri kelsada, bu zarb keying bir necha o'n yillar davomida o'zbek adabiyotiga, aniqrog'i ayollar ijodining susayishiga va tobora yo;q bo;lib borishiga keldi. O'tgan asrning 50 yillarida Saida Zunnunova o'zbek adabiyotiga shahdam qadamalr bilan odimlab kirib keldi. Ushbu davrda yonma-yon qalam tebratgan yozuvchilardan farqli o'laroq, Saida Zunnunova o'zbek adabiyotshunosligiga ayollar adabiyotini olib kiritdi. Ya'ni ayollar adabiyoti deganda ayol persanajlarining siyosiy holatidan farqli o'laroq, ularning ijtimoiy obrazini talqin rtish, ichki kechinmalari, ruhiy holatini tadqiq etgan holda alohida shaxs sifatida xohish va istaklarini nasr va nazmda idrok etgan holda badiiy ifodalashdir.

Murakkab bir davrda sharq qizlarining go'zalligi, ularning mehr va muhabbatga qalbini, sadoqat va vafo timsoli bo'lgan ayolning jamiyat va oiladagi mashaqqatli turmush tarzni o'zining nasriy asarlarda ulkan matonat bilan tarannum eta oldi. Bunga qadar deyarli barcha asarlarda ayol ikkinchi darajali obraz sifatida tasvirlangan, boshqa qahramonlarning soyasida uning haqiqiy aksi qolib ketgan. Yozuvchilar asosan mushfiq ona, sevgidab kuygan qiz, baxtsiz juvon kabi ko'rinishda ayollarni ifodalashga o'rganib qolishgan.

O'zining ilk ijodini she'riy tarzda boshlagan adiba, ayollar obrazini yanada chuqurroq ifodalash maqsadida oila, muhabbat mavzularida o'nlab qissa va hikoyalar yozdi. U iste'dodli shoira, jozibali nasriy asarlar muallifi Saida Zunnunova 1926-yil 15- fevralda Andijon shahrida xizmatchi oilasida dunyoga keldi. Otadan erta yetim qolgan Saida 1941-1943-yillarda Andijon Pedagogika Institutida Thsil oladi, viloyat maktabalrida muallima, gazeta tahririyatlarida dabiyy xodim bo'lib ishladi. Saida Zunnunova birinchi she'ri 1945-yilda "Paxta fronti" gazetasida bosilgan. Adabiyotga muhabbat yosh shoirani O'rta Osiyo Davlat Universitetining filologiya fakultetiga yetaklaydi. U o'qishni tamomlab,

”Gulxan”jurnali,” O’zbekiston madaniyati” gazetasi va Badiiy adabiyot nashriyotida,shuningdek,O’zbekiston Yozuvchilar uyushmasida maslahatchi bo’lib xizmat qildi.Shoiraning yoshlik sururi,Vatan shukuhi va mehbat zavqini tarannum etuvchi «Qizingiz yozdi”,”Yangi she’rlar”,”Gullar vodiysi”,”Bir yil o’ylari”,”Qizlarjon” she’riy to’plamalri kitobxonlar tomonidan katta quvonch bilan qabul qilindi.So’zga xasislik,badiiy siqilik,tabiyylik,sun’iy obrazlardan qochish Saida Zunnunova hikoyalariga xos xususiyatlardir.Ona Vatanga sadoqat,vatanparvarlik,halol mehnat,baxt va muhabbat tuyg’ularini kuylagan shoiraning lirik she’rlari,jozibador qo’shiqlari,nasriy asarlari adabiyotimiz xazinasidan munosib joy olgan.Ijodkorning asarlarida bosh mavzu yolg’izlik bo’lib hayotga intilish,ortga chekinmaslik,asriy an’analarga,oilaga hurmatni saqlab qolish xususiyatlari bilan birgalikda gavdalantirilgan.Yillar azobini his qilgan ijodlor asarlarining o’z tarixi quvonch to’la ko’zlariyu,hasratli daftari bor.Adibaning “Ikki o’t orasida” hikoyasida oila qurish ostonasida turgan o’zbek qizining beg’ubor osmonlarini quyuq bulutlarga to’ldirgan dardi yozilgan.O’zi istalgan yigitga turmushga chiqayotgan bo’lsa-da Vaziraning ko’ngli g’ash.Uning aybi nima edi,ota-onasi nima sababdan,qachon ajralishganini ham bilmaydi.Mehrga tashnalik,ayol uchun oilaning butunligi ota-ona bag’ri ekanligini isbotlab beradi.Saida Zunnunovaning so’z qudrati personajni shu qadar aniq tasvirlanganki,ko’zlaridagi tortinchoqlik,hayo andishaga o’ralagan haqiqiy o’zbek qizining qiyofasi yaqqol namoyon bo’ladi. Taniqli yozuvchi Said Ahmadning sevimli rafiqasi bo’ladi.

Xulosa qilib aytadigon bo’lsak,har bir ayol qizlarimiz Saidaxonimdek olimavafoli yor,sabr va mehnatdan qochmaydigon qiz va ayollarimiz ko’paysin,Hozirgacha uning she’riy to’plam va hikoyalari qo’l,a –qo’l bo’lib o’qiladi va sotuvlarda.Ularning purma’no va hikmatli gaplari bizning dilimizga jo bo’lib o’rnashdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI

1.Vahob Rahmonov.Adabiyot darslik 7-sinf.”Sharq”nashriyot-manbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati-2017.

2.”O’zbek adiblari”S.Mirvaliyev,R.Shokirova,Toshkent,G’afur G’ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti-2016 kitobidan.

3.Arboblar.uz,SaidaZunnunova.sayti.

